

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 2; Issue 3; 2024; Page No. 30-32

Received: 16-03-2024

Accepted: 30-04-2024

भारतीय कला और धर्म

¹डॉ. सुधा जैन

¹एसोसिएट प्रोफेसर, ललित कला विभाग, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड, भारत

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12789515>

Corresponding Author: डॉ. सुधा जैन

सारांश

धर्म प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, जिसने कला सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार दिया है। यह शोधपत्र भारत में धर्म और कला के बीच सहजीवी संबंधों की खोज करता है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि धार्मिक मान्यताओं ने विभिन्न युगों और क्षेत्रों में कलात्मक अभिव्यक्ति को कैसे प्रभावित किया है। यह जांचता है कि प्राचीन गुफा चित्रों, मूर्तियों और दृश्य कलाओं के अन्य रूपों में धार्मिक विषयों और रूपांकनों को कैसे दर्शाया गया है, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को व्यक्त करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया है।

मुख्य शब्द: धर्म, भारतीय संस्कृति, कला, प्राचीन सभ्यता, आध्यात्मिकता, गुफा चित्र, मूर्तिकला, धार्मिक प्रतीकवाद

प्रस्तावना

धर्म प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति धर्म के रूप में ही दृष्टिगत होती है। धर्म हमारे जीवन का वह अंग है, जो हमें सदैव परमेश्वर के निकट होने की अनुभूति प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर कला के द्वारा हम सदैव अपनी प्राचीन परम्पराओं एवं लोक-मान्यताओं का निर्वहन करते हैं। यदि हम वैश्विक स्तर पर कला का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि विश्व की अधिकांश कलाओं की उत्पत्ति का आधार धर्म ही है, जो भारतीय कला के रूप में सर्वाधिक प्रामाणिक है। प्रागैतिहासिककालीन गुफा-चित्रों के साथ-साथ अजन्ता, एलोरा, बाश आदि गुफाओं में धार्मिक अंकन हुआ है। इसके पश्चात् राजस्थानी, पहाड़ी शैलियों में कृष्ण-लीला विमायक अनेक रूपों का अंकन हुआ है। वहीं दूसरी ओर गुप्तकाल, मौर्य काल एवं मध्यकालीन काल की मूर्तिकला, धार्मिक भावना एवं विचारों से ओत-प्रोत मिलती है। यही धर्म-प्रधान मूर्तियाँ एवं चित्रकृतियाँ पूरे देश में देखी जा सकती हैं। चित्रकला ने जहाँ धर्म को सौन्दर्य एवं आकर्षण प्रदान किया है, वहीं धर्म के द्वारा चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है।

धर्म ने कला को गम्भीरता दी है तो कला ने धर्म पर अपना सौन्दर्य न्योछावर कर दिया। धर्म का कलात्मक सौन्दर्य पवित्र होता है।¹ जो सांसारिक दुरुखों से मुक्त कर प्राणी को आत्मिक सुख धारण कराता है, वह धर्म है।² सभ्यता के प्रारम्भ में

प्राकृतिक विपत्तियों के आतंक के परिणाम स्वरूप धार्मिक विश्वास स्थापित हुए होंगे, जिनके सामने आदि मानव असहाय था। बिजली, वर्षा, तूफान, बाढ़, बीमारी आदि उसके लिए जानलेवा सिद्ध होते थे।

खराब ऋतु में भोजन जुटाना तथा शीत ऋतु में अपने को गर्म रखना उसकी प्रमुख

समस्याएँ थीं। वह प्रत्येक शक्ति से भयभीत रहता था, जिसके विषय में वह अनभिज्ञ था। प्रकृति के रहस्यों से वह परिचित नहीं था, अतः उसके प्रति भयमिश्रित कौतूहल था।

आदि मानव में सृष्टि के रहस्यों को जानने की बौद्धिक उत्सुकता होते हुए भी समर्पण की भावना अधिक थी, क्योंकि प्रकृति के तत्त्वों के ज्ञान की मंजिल तो उस समय बहुत दूर थी। वह आदिम मनुष्य ऐसी आलौकिक सत्ता में विश्वास करने लगा था, जो प्रकृति का संचालन करती थी। वह अति मानवीय अदृश्य शक्ति को अपने से कहीं अधिक बलशाली मानकर भयभीत रहता था। प्रकृति के संचालन के रूप में अति मानवीय शक्ति की मान्यता से ही धार्मिक विश्वास का प्रारम्भ हुआ।³

धर्म का आविर्भाव हमारे देश में वेदों की उत्पत्ति के समय से माना जाता है। वेदों में, भारतीय संस्कृति में व्याप्त सभी कार्य एवं संस्कार को मुख्य रूप से उजागर किया गया है। धर्म एवं संस्कारपूर्वक इन नियमों एवं कार्यों का निर्वहन ही एक लम्बी अवधि के पश्चात् किसी संस्कृति का रूप लेती है। मनुष्यों द्वारा किए जाने कार्य, जो प्रकृति के हित में हो

एवं धर्म के अन्तर्गत आते हो, का पूर्णरूपेण पालन करना ही आगे चलकर धर्म को संगठित इकाई के रूप में एकत्रित करते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म एवं धार्मिक इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। भारतीय धार्मिक ग्रन्थों में दैनिक जीवन शैली एवं सम्पूर्ण जीवन जीने की कला का अत्यन्त सहज विवरण किया गया है। इन ग्रन्थों में मानवीय जीवन की पूर्ण रूपदृरेखा के उपरान्त, शारीरिक विज्ञान, आध्यात्मिक जीवन एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया तन्त्र, जो मानव के आन्तरिक एवं बाह्य शरीर को प्रभावित करते हैं, का पूर्ण विवरण भारतीय धार्मिक ग्रन्थों में उपलब्ध हैं।

धर्म “धृ” धातु से बना है, जिसका अर्थ है—धारण करना, पुमट करना तथा बनाए रखना। धर्म शब्द में उसके मूल तत्त्व समाहित होते हैं। प्रत्येक धर्म की व्याख्या अलग-अलग होती है। किन्तु उसका मूल सार एक ही होता है, जिसके कारण उसका अस्तित्व है। धर्म के इसी मूल मन्त्र को भारतीय दर्शन ने भी पुमट किया है। यह संस्कृत व्याकरण के दृश धातु से बना है, जिसका अर्थ है—देखना।⁴

यदि भारत में धर्म की कला में प्राचीनता की बात करें तो यहाँ आरम्भ से ही धर्म को कला के साथ संजोया जाता था। विविध इमट देवी-देवताओं की आराधना के लिए उनके साकार रूपों में दर्शन प्राप्त करने के लिए चित्र और मूर्तियाँ बनाने की बहुत आवश्यकता थी। इस प्रकार प्राचीन चित्रकला और मूर्तिकला में देवी-देवताओं के ही साकार रूप दिखाई देते हैं। इन देवी-देवताओं की मूर्तियों के अतिरिक्त इनके साथ-साथ और भी संदर्भित गौण देवी-देवता, गण, गन्धर्व, किन्नर, देवदूत, पुमपलताएँ पशु-पक्षी आदि को अधिक आकर्षण बनाने के लिए अनेक धार्मिक प्रतीक एवं अलंकरण बनाए गए। इस प्रकार मूर्तिकला के द्वारा मनमोहक और प्रभावशाली रूप प्रदान किया गया।

अनेक धार्मिक ग्रन्थों में देवीदृदेवताओं की अपनीदृअपनी दिव्य प्रकृति, रूप, छवि, मुख-मुद्राओं, हस्त-मुद्राओं, अंग-भंगिमाओं तथा शरीर के अंग-प्रत्यंग का वर्णन प्राप्त होता है। ‘विमणुधर्मोत्तर पुराण’, ‘समरांगणसूत्रधार’, ‘नारद शिल्प’, ‘सरस्वती शिल्प’ आदि ग्रन्थों में आकार तथा रूप को सृजित मूर्तिबद्ध करने के पूर्ण विवरण दिए गए हैं। इस्लाम धर्म में कलाएँ निमोघ थी, अतः पैगम्बर के चित्र नहीं बनाए गए। मात्र मस्जिदों की नमाज पढ़ने के लिए चित्रित की गई, जिनकी दीवारों पर कुफिका लिपि में कुरान की आयतें खतेतोहरा (आलंकारिक लिपि) में लिखी गई। आगे चलकर इनकी मोजाईक सज्जा की जाने लगी और फूल-पत्ते, बेल-बूँटे, पक्षी तथा आलंकारिक ही गुलदान आदि भी बनाए जाने लगे।

भारतीय कला का मूल उद्देश्य भी यही था कि कला-सृजन में लोकहित की भावना प्रमुख रहे। धर्म से कला में कलाकार की अभिव्यक्ति किन्हीं आदर्शों, सिद्धान्तों अथवा विचारों के माध्यम से होती है, किन्तु इससे कला की उत्कृष्टता में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि धार्मिक चिन्तन एवं कलात्मक दृष्टिकोण में लक्ष्य तो सौन्दर्य की ओर बढ़ना ही था, अतः धर्म से जुड़े कला-रूपों में अति मानवीय सौन्दर्य की प्रतिष्ठा के साथ नैतिक सपना रहा। विशाल गिरजा'रों में मेहराबों के अद्भुत स्थापत्य के नमूने देखने को मिलते हैं, जिनमें मूर्तिकला चित्रण भी अपने चरमोत्कर्मा पर पहुँची। भारतवर्मा में ब्राह्मण, बौद्धों की पूजा-स्थली गुफाएँ आज भी सुरक्षित हैं। असंख्य जैन एवं बौद्ध मूर्तियाँ विश्व-भर में व्याप्त हैं। कुरान, कल्पसूत्र, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों को सज्जित लिपि में लिखा गया तथा उनके कथानकों बनाकर पाठ के साथ दिए गए। भारतवर्मा में बौद्धकालीन गुफा-चित्रों के बाद जैन के असंख्य चित्रों से कला का नया इतिहास प्रारम्भ होता है।

धर्म को कला से बहुत बल मिलता है। धर्म सचमुच विश्व की विराट व्यवस्था की खोज करके उसके अनुरूप, जीवन बिताने का

मार्ग है। खोज दर्शन के द्वारा भी की जाती है। उचित-अनुचित का बोध, शुभ-अशुभ, मंगल-अमंगल, सत्य-असत्य, पुण्य-पाप आदि का भेद-बोध, ये सब जीवन बिताने के मार्ग से जुड़े हैं। धर्म और दर्शन के तत्त्व इनमें अनुस्यूत हैं।⁵ इस प्रकार धर्म उन सभी भावनाओं का उपयोग करता है, जिनका प्रयोग कलाओं में भी होता है पर धार्मिक सत्य कला के सत्य से भिन्न हो जाता है। धर्म और कला दोनों ही मनुष्य के भावी जीवन को सुधारने और जीवन को व्यवस्थित करने और संगतिपूर्ण बनाना चाहते हैं।⁶ धर्म की आध्यात्मिक, अदृष्ट एवं आलौकिक पृमटभूमि पर कला का निर्माण हुआ। न केवल भारतीय कला में वरन् सम्पूर्ण विश्व की कला में हमें धार्मिकता के दर्शन होते हैं।

यूनान, चीन एवं भारत के लोगों को कला की प्रेरणा प्रकृति से मिली। प्राचीन काल में प्रकृति को एक अदृश्य शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया तथा प्रकृति को पूजनीय माना गया। वेदों में ऋषियों ने प्रकृति के अनेक रूपों की पूजा करके उन्हें देवत्व का स्थान दिया। धर्म के प्रति सदैव ही मनुष्य की स्वाभाविक रुचि रही है और इसी रुचि के द्वारा कला में धार्मिकता का आविर्भाव दिखाई देता है। कला की उत्पत्ति निःसंदेह कलाकार के मन-मस्तिमक से होती है, क्योंकि कलाकार स्वयं सामाजिक प्राणी है। इसीलिए उसका मन, उसकी मनोवृत्तियाँ, प्रेरणाएँ, आशा-आकांक्षाएँ, सामाजिक वातावरण से प्रेरित होती है और उसकी कला उसी सामाजिक वातावरण की देन है, क्योंकि बचपन से ही उस पर अपने समाज और संस्कृति की छाप रहती है। कला प्रायः किसी विशिष्ट समाज में प्रचलित कथाओं पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेकर चलती है।

भारतीय कला व साहित्य में चिरन्तन काल से ही धार्मिक पौराणिक कथाओं का समावेश होता आया है। आदिकाल से ही धर्म और आस्थाओं को हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया है तथा कला ने उसे आँचल में समेटकर सुरक्षित रख संरक्षित किया, पोषित किया तथा धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर सत्य को प्रस्तुत कर उसे अजरदृअमर कर दिया। सामाजिक जीवन समसामयिक प्रचलित, मापदण्डों पर आधारित होता है, जिसमें तात्कालिक

धर्म एवं दर्शन का समावेश आवश्यक है। मानव-चेतना को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले तत्त्व धर्म और दर्शन हैं। कला उस मापदण्ड को दृश्यगत सौन्दर्य-बोध के साथ संचित कर उसी रूप में संवारकर समसामयिक काल तक प्रस्तुत कर सुरक्षित रखती है।

सदा से भारतीय कला की प्रधान विशेषता उसकी आध्यात्मिकता रही है। इसीलिए भारतीय कला की प्रतिभा सदैव सर्वोच्च रही है। भारतीय कलाकार सम्पूर्ण चेतन तथा अचेतन जगत को सुमिट का अंग मानता है।⁷ भारतीय कलाकार ने कला को कभी भी वासना-तृप्ति का साधन नहीं बनाया। दूसरी ओर धर्म मनुष्य के आध्यात्मिक सुधार में सहायक काल्पनिक जीवन का स्वरूप है। स्पर्श, गन्ध, रस और मौलिक प्रवृत्तियों के समान ही मानव में सौन्दर्य के प्रति भी चेतना विमान रहती है।⁸ इसके साक्षात्कार से मानव जीवन में आनन्द की उत्पत्ति होती है और इसका अभाव जीवन को नीरस और प्राणहीन बना देता है।

भारतीय कला विशेषतः चित्रकला का दर्शन सदैव ही आध्यात्मिक रहा है। इसी कारण भारतीय चित्रकला समाज को निम्न विचारों से सदा ही बचाती रही है। इसका यही दर्शन एवं सात्विक कल्पना समाज को बराबर सत्य की प्रेरणा एवं अध्यात्म के प्रकाश से आलौकिक करती आई है। इसके साथ ही भारतीय चित्रकला की धार्मिक आलंकारिक शैली भी सर्वोत्कृष्ट रही है, जिसके जड़दृचेतन और पशुदृपक्षी आदि को भी सम्मिलित किया गया है।⁹ भारतीय संदर्भ में निश्चित रूप से दृष्टव्य है कि कला धर्म को स्थापित करने की

एक भामा है। धर्म का वैभव भी कला के वैभव पर आधारित है, जो अत्यन्त सुगमता से जन-सामान्य के मन-मस्तिष्क पर छा जाता है। यह मानव को एकसूत्र में बाँधता है और उसे व्यवस्थित रखता है। शांति, विश्वास और आस्था जगाना ही धर्म है। सम्पूर्ण विश्व में भारत की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियाँ धर्म के साथ जुड़ी हुई मिलती हैं। प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक आस्था एवं परम्परा का संरक्षण कर उसे पल्लवित एवं पोषित करने में कला की अहम् भूमिका रही है। कला में एक ऐसा माध्यम है, जो सौन्दर्यदूषण एवं सुगमता के साथ जन-मानस को संस्कारी एवं आस्थावान बनाती है तथा उसमें सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् के बीज निरूपित करती है।

समाज का सम्पूर्ण आध्यात्मिक और भावनात्मक जीवन धर्म के आधार पर संचालित है, जहाँ कला के उपयोगी पक्ष की सौन्दर्यात्मक अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। कला धर्म और समाज को एक साथ लेकर चलने में ही सफल होती है। कला का कार्य रूपों की सृष्टि करना है। कला और धर्म की अनेक दृष्टियों से व्याख्या की गई। कला के पक्षधर

यह मानते हैं कि कला का धर्म से सम्बन्धित होना अनिवार्य नहीं।¹⁰ इतिहास के धुँधले उदय काल में धर्म और कला साथ-साथ उदय होकर शताब्दियों तक घुले-मिले रहे।¹¹ कला और धर्म दोनों ही जीवन के महान सत्य को प्रस्तुत करते हैं।¹² कला में धर्म का अत्यधिक महत्त्व है। मानव चेतना का जो आधार कर्म के आधीन विकसित हुआ, उसने शीघ्र ही अपना रूप परिवर्तित करके इसके प्रसार एवं विकास में अपना योगदान किया। कलाकार रूप और रंग के रहस्य की खोज में उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार एक साधक ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करता है। कला सात्विक सृजन है, जिसमें भाव होती है तथा प्रेम का आवेग होता है। धर्म और दर्शन के माध्यम से कला विराट प्रकृति के साथ समन्वय करने में सहायक होती है। उदात्त भावनाएँ कलाकार को आत्मोन्नति की ओर ले जाती हैं।

भारतीय कला का आधार ही धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा है। भारतदृष्टि में जन्मा-पला मानव प्रारम्भ से ही दार्शनिक और धर्म-प्रवण रहा है। इसलिए यह कथन उन पर, उनकी कला पर सटीक सिद्ध बैठता है—पूर्वी कलाकार पहले दार्शनिक हैं, तब कलाकार जबकि पाश्चात्य कलाकार पहले कलाकार हैं, दार्शनिक बाद में।¹³ निष्कर्षतः धर्म ही ऐसा दर्पण है, जिसमें सम्पूर्ण मानव सभ्यता का वास्तविक अनुभव किया जा सकता है। भारत के साथ-साथ विश्व में धर्म ने कला को विस्तारित करने में सहायता प्रदान की है। निःसन्देह भारतीय कला-इतिहास में धर्म-प्रेरित का अपना अप्रतिम स्थान रखती है।

सन्दर्भ

1. शर्मा डॉ. हरद्वारी लाल — कला-दर्शन, साहित्य संगम, इलाहाबाद, 2013, पृ0सं0 157
2. समन्त भद्राचार्य: रत्नकाण्ड श्रावकचार, वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली, पृ0सं069
3. श्रोत्रिय डॉ0 शुकदेव: कला-विचार, चित्रायन प्रकाशन, मुजफ्फरनगर, पृ0सं063
4. हरी वियोगी: हमारी परम्परा-धारणात धर्ममित्याहु धर्मण विधृता प्रज्ञा, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, जनवरी 2011, पृ0सं025
5. शर्मा डॉ0 हरद्वारी लाल: कला-दर्शन, साहित्य संगम, इलाहाबाद, 2013, पृ0सं012
6. Religion and Art. Encyclopedia of the Arts by Runes and Schrickel, Newyork; c1946
7. वर्मा डॉ. अविनाश बहादुर: भारतीय चित्रकला का इतिहास, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, पृ0सं05

8. जौना, जी0 विलियम: कला-दर्शन, पृ0सं027
9. मुखर्जी डॉ0 आर0के0: सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट, हिन्द किताब लिमिटेड, बम्बई 1948, पृ0सं049
10. Gerardus Van der Leeuw: Sacred and Profane Beauty, Oxford University Press, I Edition, Oxford, UK [August, 2006], Page&XII
11. शर्मा डॉ0 हरद्वारी लाल: साहित्य और कला, पृ0सं062
12. Jerrett JL. The Quest for Beauty, Prentice Hall, Hoboken, New Jersey, III Edition; c1962. p. 28.
13. मधुकर डॉ0 गोपाल: भारतीय चित्रकला, साहित्य संगम, इलाहाबाद, 1989, पृ0सं0151

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.